

Studieplan för Upprepbarhet över Generationer

En studiecirkel i 8 möten

Den här studieplanen är framtagen för den som vill organisera en studiecirkel om analysdokumentet Upprepbarhet över Generationer — Ett fysiskt förankrat ramverk för långsiktig hushållning.

Analysdokumentet finns här:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18854430>

Studieplanen är uppdelad i åtta möten och följer analysdokumentets huvudteman: från fysiska grundfrågor om energi och material, via demokrati och bolagsansvar, till ett konkret fall, en gemensam plattform och avslutande reflektion.

Deltagarna behöver inte ha läst hela dokumentet i förväg. För varje möte anges vilka kapitel som är relevanta att läsa som förberedelse.

Det krävs inga särskilda förkunskaper för att starta eller delta i studiecirkeln. Det viktigaste är ett genuint intresse, en vilja att läsa, lyssna och samtala, och modet att börja.

Det krävs inte heller något åtagande om fortsatt engagemang för att delta. Det är fullt tillräckligt att läsa, lyssna, tänka och samtala.

Om förståelse automatiskt uppfattas som en skyldighet att agera kan människor dra sig för att över huvud taget närma sig tunga frågor. Att ta in svåra samband får inte göras till en moralisk inkörsport till aktivism. Studiecirkeln är därför inte en rekrytering till fortsatt arbete, utan ett rum för gemensam läsning, eftertanke och samtal.

För några kan cirkeln bli början på fortsatt arbete, nya kontakter eller gemensamma aktiviteter. För andra kan den vara ett sätt att förstå frågorna bättre, utan att gå vidare i någon organiserad form. Båda är giltiga sätt att delta.

Samtalsledarens uppgift är inte att vara expert eller ha svar på alla frågor, utan att hålla ihop mötet, se till att alla får komma till tals och hjälpa gruppen att föra samtalet vidare.

Mötena inleds med enskild reflektion och därefter samtal två och två, eller tre och tre, i bikupor. Varje bikupa väljer en fråga, tanke eller invändning som den fastnat för och redogör kort för hur den har resonerat. Därefter öppnas samtalet för hela gruppen kring den fråga eller tanke som bikupan har lyft. När samtalet behöver gå vidare får nästa bikupa ordet. Detta kan upprepas ett eller flera varv.

Frågorna i studieplanen är inte en checklista som måste hinnas med. De fungerar som ett frågebatteri och som stöd för deltagarnas egen förberedelse. Vissa frågor kan komma att behandlas flera gånger från olika håll, andra kanske inte tas upp alls. Nya frågor kan också växa fram ur deltagarnas egna erfarenheter och ur samtalet. Formen ger stor frihet.

Till studieplanen hör också ett fristående dokument med praktiska råd om hur man som samtalsledare kan hålla ihop och leda ett möte:

Samtalsguide till dokumentet Upprepbarhet över Generationer

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20360676>

Arbetet kompletteras också av två närliggande dokument:

En plattform — fyra byggstenar för en grön omställning

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19518564>

Vägledning för långsiktig bedömning av stora projekt

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20534592>

Möte 1 — Två icke-gröna energisystem

Upprepbarhet, teknik och tillräcklighet

Vad handlar det här mötet om?

Vi lever inte i en övergång från ett smutsigt energisystem till ett rent. Vi driver två icke-gröna energisystem parallellt — ett som lämnar sitt avfall i atmosfären och ett som lämnar sitt avfall i geosfären. Det är utgångspunkten för hela dokumentet och för den här studiecirkeln.

Det här mötet handlar om att förstå den fysiska grunden: vad de två systemen faktiskt kräver i form av material, mark och energi, och vad det innebär för frågan om hållbarhet på lång sikt. Därifrån leder samtalet vidare till begreppet tillräcklighet — inte som ett ideal utan som en fysisk nödvändighet.

Förberedelse

Läs kapitel 1, 2 och 3 i Upprepbarhet över Generationer innan mötet.

Frågor som driver samtalet

- Om både det fossila energisystemet och det mineralbaserade energisystemet skapar stora avfallsflöden — det ena i atmosfären, det andra i geosfären — vad menar vi då egentligen när vi kallar ett energisystem “grönt”?
- Är elektrifiering en lösning på fossilberoendet, eller riskerar den också att bli ett sätt att flytta problemet från utsläpp i atmosfären till brytning, avfall, markanspråk och materialberoenden?
- Teknikneutralitet framställs ofta som objektivt och rationellt. Men betyder teknikneutralitet att alla tekniker ska få samma politiska chans, eller att alla tekniker ska prövas lika hårt mot fysiska gränser, avfall, risker, livslängd, materialflöden och upprepbarhet över generationer?
- Hur bör kärnkraft prövas utifrån Upprepbarhet över Generationer: som ett möjligt lågfossilt energislag, som ett system med mycket långlivat avfall och stora institutionella krav, eller som båda samtidigt?
- Kan vindkraft, solkraft, batterier och elnät beskrivas som gröna om de kräver stora mängder metaller, mark, transporter, gruvor och återkommande reinvesteringar? Var går gränsen mellan nödvändig omställning och ny resursfront?
- Allting vi bygger har en livscykel — men olika delar av samma system kan ha mycket olika livslängd. Ett exempel är AI-datacenter, där server- och nätverksutrustning kan ha en livslängd på bara några få år, samtidigt som själva byggnaden kan stå kvar i decennier. Det betyder att elektroniken kan behöva bytas ut flera gånger under den tid anläggningen finns kvar.
Batterier, solpaneler, vindturbiner, styrsystem, elnät, byggnader, dammar och kärnkraftsanläggningar har andra livslängder och andra underhållsbehov. Vad förändras i hur vi ser på energisystem och digital infrastruktur om vi tänker på dem som många olika livslängder staplade på varandra — i stället för som en enda teknik med ett enkelt svar på frågan “hur länge håller den”?
- AI-datacenter beskrivs ofta som nödvändig digital infrastruktur. Vilken annan användning av samma el, samma elnätskapacitet och samma investeringskapital konkurreras bort — och vem bestämmer den prioriteringen?

- Kan ett energiprojekt vara klimatpolitiskt motiverat men ändå oförenligt med långsiktig bärkraft, biologisk mångfald, lokal livsmiljö eller upprepbarhet över generationer?
- Tillräcklighet beskrivs i dokumentet inte som ett ideal utan som en fysisk nödvändighet. Vad betyder det i praktiken — för dig, för din kommun, för Sverige — att den totala energi- och materialanvändningen måste minska, snarare än bara bytas ut?
- Om det enda hållbara energisystemet är ett mindre energisystem — vad betyder det för industripolitik, transporter, konsumtion, digitalisering, försvar, export, tillväxt och vardagsliv?
- Vilka behov ska energisystemet faktiskt tillgodose? Vilka behov är grundläggande, vilka är samhällsligt viktiga, och vilka är snarare vanor, affärsmodeller eller expansion som tas för given?
- Är beskrivningen av omställningen som ett teknikbyte en adekvat bild av vad som krävs, eller döljer den en mer obekväm fråga om minskad energi- och materialgenomströmning — och om så, vem tjänar på att den frågan inte ställs?
- Vad bör lämnas ifred även om det finns tekniska, ekonomiska eller klimatpolitiska argument för att exploatera det?

Möte 2 — Mark, vatten och biologisk mångfald

Plats, lokal kunskap och beslutsmakt

Vad handlar det här mötet om?

Det mineralbaserade energisystemet är inte bara en fråga om klimat och koldioxid. Det är en fråga om mark, vatten, landskap och de människor som lever där utvinningen sker.

Det innebär också ett asymmetriskt maktförhållande. De som bor i en bygd, brukar marken, är beroende av vattnet och lever med konsekvenserna står ofta mot betydligt starkare aktörer: EU-institutioner, nationella beslutsfattare, industriintressen, investerare och svenska eller utländska bolag. Dessa aktörer har tillgång till omfattande resurser i form av heltidsanställda jurister, experter, konsulter, kommunikatörer och lobbyister.

Mot detta står kommunen med jämförelsevis knappa resurser, liksom människor som försvarar sin bygd ideellt och på sin fritid. Dessa människors främsta resurs är ofta den egna kunskapen om platsen, bygden och de livsmiljöer som står på spel.

Genom lagstiftning, riksintressen, strategiska utpekanden och ekonomiska påtryckningar kan lokala naturresurser tas i anspråk för att genomföra mål som beslutas långt från själva platsen. Frågan är då inte bara hur mark och vatten används, utan vem som har rätt att bestämma över dem.

Biologisk mångfald betyder inte bara antalet arter. Det är den levande väven av mikroorganismer, svampar, växter, insekter, djur och virus som gör jordar bördiga, ger livsutrymme åt pollinerare, håller sötvatten drickbart och gör ekosystem möjliga att leva i — en infrastruktur som våra kroppar, våra grödor och våra samhällen bokstavligen vilar på. När den väven försvagas försvagas hela systemets förmåga att hålla sig stabilt.

Det här mötet handlar om var beslut fattas, vem som bär konsekvenserna och vilken kunskap som räknas när mark och vatten tas i anspråk. Det handlar också om vad en kommunal vetorätt betyder i praktiken — och varför rätten att säga nej är en demokratifråga, inte bara en miljöfråga.

Förberedelse

Läs kapitel 4, 6 och 7 i Upprepbarhet över Generationer innan mötet.

Frågor som driver samtalet

- Vilken kunskap om platsen — hos dem som bor där, brukar marken, är beroende av vattnet och lever med konsekvenserna — behövs för att avgöra om ett projekt är förenligt med långsiktig bärkraft, och hur ska den kunskapen vägas in i en faktisk prövning?
- Hur kan maktasymmetrin hanteras mellan kommuner och berörda bygder å ena sidan, och EU-institutioner, nationella beslutsfattare, industriintressen, investerare och bolag å den andra?

- Vilka lagändringar krävs för att en kommun ska få en faktisk vetorätt över projekt som hotar mark, vatten, livsmiljöer och långsiktig bärkraft?
Hur kan en sådan vetorätt utformas så att den inte begränsas till särlösningar för enskilda tekniker, mineraler eller bergarter?
- Skulle en kommunal folkomröstning kunna vara ett alternativ eller komplement till en sådan vetorätt — och under vilka former?
- Utifrån ett livscykelperspektiv och flera planetära gränser samtidigt — klimat, biologisk mångfald, vatten, markanvändning och mineralflöden — hur kan bedömningskriterier formuleras som ger nödvändiga klimat- och miljöåtgärder legitimitet utan att andra gränser offras?
- Utifrån Upprepbarhet över Generationers krav på tillräcklighet och planetära gränser — vilket slags samhälle, vilka livsvillkor och vilka sätt att leva blir möjliga att upprätthålla, och vilka blir det inte?

Fotnot: Den som vill se hur Upprepbarhet över Generationer kan omsättas i konkreta ställningstaganden om kommunal vetorätt kan läsa:

En plattform — fyra byggstenar för en grön omställning

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19518564>.

Möte 3 — Bolag, lag och långsiktigt ansvar

Bolag, lagstiftning och ansvar

Vad handlar det här mötet om?

Fysiska gränser räcker inte som skydd om de juridiska och ekonomiska strukturerna är byggda för att kringgå dem. Aktiebolaget — som juridisk person med begränsat ägaransvar — var en innovation som möjliggjorde industrialism och storskalig kapitalkoncentration. Men det var aldrig konstruerat för att bära flerhundraåriga ekologiska åtaganden. Tvärtom skapar konstruktionen en strukturell tendens att externalisera långsiktiga kostnader — på ekosystem, lokalsamhällen och framtida generationer.

Det här mötet handlar om hur bolagsformen i praktiken möjliggör att vinster förs uppåt medan risker och kostnader lämnas kvar lokalt eller skjuts på framtiden. Det handlar också om vad som skulle behöva förändras i aktiebolagslagen för att långsiktigt ansvar ska bli rättsligt bindande.

Förberedelse

Läs kapitel 10 och 12 samt Not 4 och Not 5 i Upprepbarhet över Generationer innan mötet.

Frågor som driver samtalet

- Aktiebolaget, som juridisk person med begränsat ägaransvar, var en innovation som bidrog till industrialism, kolonialism och storskalig exploatering av naturresurser och människor långt från dem som fattade besluten. Vad säger aktiebolagsformens historiska roll om hur den bör regleras i dag?
- Vilka regler eller ramar behövs för att bolagsledning och styrelser inte enbart ska styras av vinstintresset när mark, vatten och lokalsamhällen står på spel?
- Kan bolagsrätten förstås som ett slags socialt experiment där ekonomisk risk begränsas för ägare, medan ekologiska och sociala konsekvenser ofta hamnar utanför bolagets ansvar?
- Vilka lagändringar i aktiebolagslagen skulle behövas för att miljö, klimat, biologisk mångfald och långsiktig bärkraft ska väga minst lika tungt som aktieägarnas vinstintresse?
- Vad händer när ett bolag som formellt bär miljöansvaret är finansiellt svagare än det moderbolag som kontrollerar projektet och tar hem vinsterna — och vilka krav skulle behöva ställas på moderbolagets ansvar för att risken inte ska kunna konstrueras bort på det sättet?

Fotnot: Den som vill se hur Upprepbarhet över Generationer kan omsättas i konkreta ställningstaganden om aktiebolagslagen kan läsa plattformsdokumentet *En plattform — fyra byggstenar för en grön omställning*.

Möte 4 — Avfall, gruvor, olja och systemskala

Materiella beroenden och systemskala

Vad handlar det här mötet om?

Vi pratar mycket om energikällor men sällan om vad de faktiskt producerar — inte bara el och värme utan också avfall, risker, landskapsförändringar och materiella beroenden som sträcker sig långt in i framtiden. Det gäller olja lika mycket som gruvor.

Det här mötet handlar om att se energisystemen från ett annat håll: inte vad de levererar, utan vad de kräver och lämnar efter sig. Det handlar också om vad som följer av systemets totala skala — oavsett vilken energikälla vi pratar om.

Förberedelse

Läs kapitel 2, 3, 7, 8 och 9 samt Not 1, Not 2 och Not 3 i Upprepbarhet över Generationer innan mötet.

Frågor som driver samtalet

- Vilka tekniker, samhällsfunktioner och konsumtionsmönster ligger bakom de två stora avfallsflödena — det atmosfäriska från förbränning av fossila kolväten och det geologiska från brytning, anrikning och bearbetning av malm och mineral?
- Moderna gruvor använder stora mängder energi, vatten och kemikalier, till exempel cyanid och xantater, för att extrahera metaller och kritiska mineraler ur allt lägre koncentrationer. I många metallgruvor blir 95–99 % av det brutna materialet avfall. Vad producerar egentligen en gruva, sett över hela livscykeln — metaller, avfall, risker och långsiktigt ansvar?
- Fråga till cirkeldeltagarna: Ta reda på hur stor del av den olja som tas upp som används till energi och förbränning, och hur stor del som blir till annat. Ge exempel på produkter.
- Vilka sektorer, tekniker och samhällsfunktioner driver efterfrågan på stora mängder kritiska mineraler — och vilka behov fyller de egentligen?
- Om energi- och materialflödena måste minska, vilka av dessa behov bör då prioriteras — och vilka bör inte prioriteras?
- Efter två seklers industrialisering har Europa förbrukat en stor del av sina egna lättillgängliga naturresurser. Om samhället fortsätter på en resursintensiv utvecklingsbana blir det beroende av fortsatt import och utvinning i andra delar av världen. Vad har Europa egentligen att erbjuda de länder vars resurser efterfrågas — och finns det andra utvecklingsvägar än fortsatt resursintensiv tillväxt?
- Är problemet främst vilken energikälla vi använder, eller också samhällets totala energinivå, materialflöden, utbyggnadstakt och krav på ständig teknisk och industriell expansion?
- Fråga till cirkeldeltagarna: Ta reda på hur mycket av dagens metall- och mineralanvändning som faktiskt återvinns, och hur detta skiljer sig mellan olika metaller och mineraler. Vilka begränsningar uppstår när material cirkuleras flera gånger — genom legeringar, föroreningar, renhetskrav och förlorad användbarhet? Vad säger det om cirkularitetens möjligheter och gränser?

- Hur ska vi bedöma tekniska lösningar som visar mycket goda resultat i laboratorier eller pilotförsök, men som ännu inte är uppskalade till verkliga system? Vilka krav bör ställas på bevis för skala, energiåtgång, materialåtgång, restprodukter, livslängd och upprepbarhet över generationer innan sådana lösningar används som argument för fortsatt expansion av gruvdrift, energisystem och materialflöden?

Möte 5 — EU, militärindustri och råvarupolitik

När fredsprojektet byter riktning

Vad handlar det här mötet om?

EU beskriver sig fortfarande som ett fredsprojekt. Men sedan 2022 har prioriteringsordningen förändrats. Klimatmål och ekologisk återhållsamhet konkurrerar nu med råvarusäkring, högteknologisk expansion, krisberedskap och militär upprustning — och i praktiken är det inte alltid klimatet och ekologin som väger tyngst, även om den gröna retoriken ibland kan ge det intrycket.

Det här mötet handlar om hur EU:s råvarupolitik, Critical Raw Materials Act och den försvarsindustriella expansionen påverkar beslut om mark, gruvor och energi i Sverige och Norden. Och om vad det innebär när riksdag och regering steg för steg överlåter beslutsmyndighet till EU-nivå i frågor som rör utvinning, försörjningskedjor och strategisk industri — så att nationellt och lokalt beslutsfattande riskerar att finnas kvar formellt, men förlora sin praktiska betydelse.

Förberedelse

Läs kapitel 9 och Not 6 i Upprepbarhet över Generationer innan mötet. Den som vill fördjupa sig kan söka i FB-gruppen Norrlandsparadoxen efter texter av Arne Müller om EU:s råvarupolitik och dess konsekvenser för svenska kommuner och landskap.

Frågor att fundera över och samtala kring

- Sedan 2022 drivs efterfrågan på kritiska mineraler allt mer av ett högteknologiskt försvarsindustriellt och säkerhetspolitiskt system. Vad innebär det för den gröna omställningsberättelsen?
- Tyskland har en central roll i Europas industriella bas och i den pågående militära upprustningen. Om Tyskland fungerar som en industriell kärna i EU — hur påverkar det Sverige, Norden och övriga EU när råvaruförsörjning, energipolitik, försvarsindustri och gruvpolitik kopplas tätare samman?
- Critical Raw Materials Act ger EU-kommissionen nya befogenheter att klassificera projekt som strategiska och snabba upp tillståndprocesser. Vad betyder det för det kommunala inflytandet?
- När säkerhetspolitiska argument används för att motivera snabbare utvinning och svagare miljöprövning — var går gränsen?
- Vad innebär det för den svenska demokratin när beslut om mark, gruvor och strategisk industri i växande utsträckning fattas på EU-nivå snarare än nationellt eller lokalt?

Möte 6 — Ett konkret fall: Häggån

Från teori till praktik — Upprepbarhet över Generationer som analysverktyg

Vad handlar det här mötet om?

Häggån i Bergs och Åre kommuner är ett av de mest omdiskuterade gruvprojekten i Sverige just nu. SGU har föreslagit att fyndigheten ska klassas som riksintresse för mineralutvinning — trots att ett sådant beslut står i konflikt med redan etablerade och högt skyddsvärda allmänna intressen, däribland riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård, rennärning och dricksvattenförsörjning kopplat till Storsjön.

Projektet gäller gruvdrift i alunskiffer och har kopplats till utvinning av bland annat vanadin, nickel, zink och molybden. Efter att det svenska förbudet mot uranbrytning slopats ansökte Vanadis Battery Metals AB i början av 2026 om att komplettera och ändra sin gruvansökan till att även omfatta kommersiell utvinning av uran.

Det gör Häggån till ett konkret fall där flera av studiecirkelns huvudfrågor möts: kritiska mineraler, kärnkraft, EU:s råvarupolitik, kommunalt inflytande, vatten, avfall, långsiktig hushållning och bolagens ansvar enligt aktiebolagslagen.

Det här mötet handlar om att använda de frågor och perspektiv som studiecirkeln har arbetat med och pröva dem mot ett verkligt fall.

Förberedelse

Läs yttrandet mot SGU:s förslag om riksintresseklassning av Häggån, som finns som bilaga direkt efter detta möte.

Läs gärna också kapitel 2, kapitel 9 och kapitel 12, särskilt avsnitt F, samt Not 5 i Upprepbarhet över Generationer. Dessa delar ger bakgrund till uran, EU:s råvarupolitik, kommunalt inflytande och bolagsansvar. Not 5 diskuterar Häggån, Aura Energy och Vanadis Battery Metals AB direkt.

Den som vill läsa mer om det konkreta fallet kan också söka i FB-gruppen "Norrlandsparadoxen". Där finns texter av Arne Müller och inlägg om Häggån, Vattendirektivet, CRMA och bolagen Aura Energy och Vanadis Battery Metals AB. Se även FB-gruppen "Oviksbygden mot brytning".

Den som är intresserad av hur stora projekt kan analyseras med hjälp av krav, livscykel, risk, underhåll, robusthet och långsiktig hushållning kan också öppna dokumentet Vägledning för långsiktig bedömning av stora projekt:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20534592>

Ett annat dokument av intresse, särskilt som bakgrund till den sista frågan, är En plattform — fyra byggstenar för en grön omställning:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19518564>

Dokumentet försöker omsätta Upprepbarhet över Generationer till konkreta ställningstaganden om tillräcklighet, bolagsansvar, teknikneutralitet och kommunal vetorätt.

Frågor att fundera över och samtala kring

- Kan Häggåprojektet prövas som upprepbart över generationer utan att tära på kritiska resurser, belasta ekosystemen, hota vattenresurser eller öka den samlade genomströmningen av material och energi? Vad händer om prövningen görs över 100–500 år i stället för över ett företags, ett tillstånds eller en gruvverksamhets livslängd?
- SGU:s förslag att klassa Häggån som riksintresse för mineralutvinning bygger på en bedömning av fyndighetens geologiska och nationella betydelse. Upprepbarhet över Generationer utgår från en annan prövning: tillräcklighet, långsiktig bärkraft, bolagsansvar, teknikneutralitet och kommunal vetorätt. Vad säger det om svensk lagstiftning att dessa två måttstockar ligger så långt ifrån varandra — och vad innebär det att en mineralpolitisk måttstock kan sätta spelplanen innan kommunen har fått ett bindande inflytande?
- Häggån drivs av det svenska dotterbolaget Vanadis Battery Metals AB, helägt av det utländska bolaget Aura Energy. Vad säger bolagsstrukturen om vem som i praktiken bär ansvaret för vattenpåverkan, avfall, efterbehandling och långsiktiga skador?
- För vindkraft finns sedan 2009 ett kommunalt veto. För gruvprojekt som Häggån finns inget motsvarande. Riksdagen har nu avskaffat det kommunala vetot mot uranbrytning, medan en utredning om ett nytt, men smalare, veto för alunskiffer har aviserats. Bör kommunal vetorätt begränsas till särskilda fall som uran eller alunskiffer — eller vara en generell rätt för kommuner att säga nej till projekt som långsiktigt påverkar mark, vatten, naturresurser och lokala livsmiljöer? Vad innebär det att beslutsmakten i praktiken rör sig bort från kommunen och den berörda platsen till staten, EU-nivån, tillståndsmyndigheter, bolag och investerare?
- Efter att det svenska förbudet mot uranbrytning slopats har Vanadis Battery Metals AB ansökt om att även få utvinna uran ur fyndigheten. Hur förändrar det prövningen av Häggån — och hur bör projektet bedömas utifrån Upprepbarhet över Generationer?
- Om delar av projektets utvinningsteknik ännu inte är fullt prövade i industriell skala, hur bör osäkerheten bedömas — och vem bör bära bevisbördan för att metoden fungerar i den skala som krävs?
- SGU och bolaget motiverar Häggån med hänvisningar till grön omställning, kritiska mineraler och framtida försörjningsbehov. Har exploateringen i Häggån faktiskt karaktären av grön omställning — eller kan den också förstås som mineralpolitik, industriell expansion, vinstintresse, säkerhetspolitik och råvaruförsörjning? Vad skulle utfallet bli om Häggån prövades mot plattformens fyra byggstenar, grundade i Upprepbarhet över Generationer — tillräcklighet, bolagsansvar, teknikneutralitet och kommunal vetorätt?

Om bilagan

Det här yttrandet togs fram som en namninsamling mot SGU:s förslag att peka ut Oviken som riksintresse för mineralutvinning. Det skickades in den 2 juni 2025 med namnen på alla som skrivit under i kommentarsfältet.

Yttrandet illustrerar hur Upprepbarhet över Generationer, kommunalt inflytande och bolagsansvar ser ut i ett verkligt fall — och är underlag för diskussionen i möte 6.

Bilaga: Yttrande om Häggån

Yttrande avseende SGU:s förslag till utpekande av Häggån i Bergs och Åre kommuner som riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap 7 § Miljöbalken

1. Inledning

Vi, undertecknande, motsätter oss att området ges status som riksintresse för mineralutvinning eftersom ett sådant beslut står i direkt konflikt med redan etablerade och mycket högt skyddsvärda allmänna intressen, däribland:

- riksintresse för friluftsliv
- riksintresse för kulturmiljövård
- riksintresse för naturvård
- riksintresse för rennäring
- riksintresse för dricksvattenförsörjning kopplat till Storsjön

Det föreligger betydande och vetenskapligt väl kända miljörisker kopplade till brytning av alunskiffer, särskilt avseende långsiktig påverkan på vattenmiljöer och dricksvattenresurser. Det aktuella området utgör redan idag ett viktigt område för friluftsliv och turism, ett kulturhistoriskt värdefullt jordbrukslandskap, ett område med höga naturvärden, anslutande centrala marker för rennäringen och del av avrinningsområde till Storsjöns dricksvattentäkt.

Gruvdrift i alunskiffer är en storskalig och irreversibel markanvändning som riskerar att allvarligt skada samtliga dessa värden.

2. Oacceptabla risker för Storsjöns dricksvatten

Storsjön försörjer över 50 000 abonnenter med dricksvatten och utgör riksintresse för dricksvattenförsörjning. Samtidigt framgår av ansökan om bearbetningskoncession (Vanadis Battery Metals AB) att Storsjön ska tjäna som recipient för gruvans process- och avfallsvatten. Alunskiffer innehåller tungmetaller inklusive uran, sulfider och miljöfarliga ämnen som kan orsaka surt lakvatten under mycket lång tid. Riskerna kan kvarstå i hundratals eller tusentals år efter avslutad verksamhet.

3. Svenskt Vattens varning väger tungt

Sveriges branschorganisation Svensk Vatten har uttryckligen varnat regeringen för riskerna med gruvdrift i alunskiffer i Bergs och Åre kommuner. När en nationell expertorganisation inom vattenförsörjning bedömer att riskerna är betydande bör detta väga mycket tungt i SGU:s bedömning.

4. Alunskiffer innebär särskilt allvarliga och långsiktiga risker

Alunskiffer är ett av de mest problematiska materialen att bryta, med höga halter sulfider, risk för surt gruvvatten, mobilisering av tungmetaller, radioaktiva ämnen, mycket stora avfallsvolymer och mycket lång efterbehandlingstid.

Den utvinningsmetod som beskrivits — så kallad rostning — innebär att alunskiffern bränns för att separera metallerna. Eftersom alunskiffer innehåller kol kommer rostningen att generera gigantiska koldioxidutsläpp. Ett projekt vars nödvändighet motiveras som ett led i den gröna omställningen bör rimligtvis inte bidra till gigantiska öknings av Sveriges växthusgasutsläpp.

5. Skyddet för svenska jordbruksmarker måste stärkas

Oviken utgör en plats för exceptionellt bördig jordbruksmark med flera aktiva jordbruk. Att en gruvetablering uttraderar möjligheten att fortsätta detta jordbruk är uppenbart.

6. Riksintresseinstrumentet ska användas restriktivt

I detta fall är det inte visat att mineralutvinningen är samhällsekonomiskt säkerställd, att fyndigheten är unik i nationellt perspektiv, att påverkan kan begränsas till acceptabel nivå eller att samexistens med övriga riksintressen är möjlig. Planerad gruvexploatering saknar stöd i lokalsamhället. Tvärtom finns ett massivt motstånd från kommuninvånare, kommunpolitiker, LRF och Naturskyddsföreningen.

7. Rennäring och urfolks rättigheter

Gruvverksamhet riskerar att allvarligt påverka rennäringen genom fragmentering av betesmarker, störningar från transporter och buller samt påverkan på flyttleder. Enligt svensk lagstiftning och internationella åtaganden ska samiska rättigheter och rennäring tillmätas särskild betydelse.

8. Avslutningsvis

Försiktighetsprincipen och hushållningsbestämmelserna i miljöbalken talar sammantaget starkt emot ett utpekande. Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling. Att en etablering av gruvor i området leder till påtagliga skador på redan etablerade riksintressen är uppenbart. Sammantaget innebär detta att SGU måtte förkasta det egna förslaget att utpeka aktuellt område i Oviken som riksintresse för mineral.

Källor

1. *Effekter på vattenkvalitet i miljötillståndprocesser för nya gruvor måste belysas bättre*. Brev till Klimat- och näringsdepartementet, Svenskt Vatten, 260402
2. *Forskare kritiska till gruvplanerna i Oviken: "Skrivbordsprodukt – tekniken finns inte" | SVT Nyheter*
3. *Utvinning ur alunskiffer Kunskap om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71*
4. *Vattenplan för Storsjön | Länsstyrelsen Jämtlands län*
5. <https://www2.jordbruksverket.se/download/18.73587d8a198eca95c9d63353/1758049981851/ovr761.pdf>
6. *Sveriges miljömål*
7. *Bydalen bortom pisterna – Topptur*

Möte 7 — En plattform för den gröna omställningen

Kan vi enas om en gemensam grund?

Vad handlar det här mötet om?

Det här mötet handlar om att undersöka om gruppen kan formulera och enas kring en gemensam plattform för grön omställning, med utgångspunkt i de diskussioner som förts under studiecirkeln och i dokumentet En plattform — fyra byggstenar för en grön omställning.

En plattform är inte en kompromiss där deltagarna måste ge upp sina övriga ståndpunkter. Den är en gemensam grund som människor med olika utgångspunkter kan samlas kring: tillräcklighet, bolagsansvar, teknikneutralitet och kommunal vetorätt som delar av ett fysiskt förankrat ramverk för långsiktig hushållning.

Förberedelse

Läs dokumentet En plattform — fyra byggstenar för en grön omställning i sin helhet. Det är kortare och mer lättläst än Mastern. Dokumentet definierar också vad plattformen omfattar.

Plattformens fyra delar

- Kommunal vetorätt — en demokratisk säkerhetsventil
- En reformation av aktiebolagslagen — en lagstiftning som sätter ekologiska ramar för företagande
- Upprepbarhet över Generationer för Tillräcklighet — en prövningsprincip
- Teknikneutralitet — samma frågor och samma konsekvensanalysmetodik ställs till alla tekniker och projekt

En viktig utgångspunkt

En plattform måste skilja mellan det gruppen själv är enig om och det som behöver ingå i en gemensam grund för att fler ska kunna samlas kring den. Allt som deltagarna håller med om behöver därför inte stå i plattformen. Frågan är också vad som kan bäras av människor som inte delar alla gruppens övriga uppfattningar.

Tänk på Morgan: en persona som representerar någon utanför rummet, som kanske inte delar gruppens alla uppfattningar om kärnkraft, vindkraft, industri, landsbygd, klimatpolitik eller ekonomi, men som ändå skulle kunna ställa sig bakom en plattform som är saklig, teknikneutral och demokratiskt begriplig. Utan Morgan blir klimat- och miljörörelsen för liten för att kunna förändra samhället.

Teknikneutralitet är därför inte bara en metodfråga. Den är också en demokratisk rörelsefråga: en vilja att pröva alla tekniker och projekt med samma frågor, och att sticka håll på de bubblor som håller människor isär.

Som ramverk hör de fyra byggstenarna ihop och förstärker varandra. Men som grund för praktiskt samarbete behöver inte alla fyra krävas på en gång. I vissa sammanhang kan det vara klokt att fokusera på en byggsten — till exempel kommunal vetorätt, teknikneutral prövning eller bolagsansvar — för att samla ett bredare stöd. Att arbeta tillsammans med andra bör inte kräva att de redan omfattar hela plattformen. Frågan är i stället vilka delar som kan bära ett gemensamt arbete i en viss situation, utan att helheten tappas bort.

Frågor att fundera över och samtala kring

- Efter de tidigare mötena: vilka problem framstår som mest avgörande när det gäller klimat, biologisk mångfald, energi, gruvor, bolagsansvar och kommunal vetorätt?
- Vilka delar av plattformen kan gruppen enas om som en gemensam grund — och vilka delar är viktiga för några deltagare men kanske inte bör ingå i själva plattformen?
- Plattformens fyra delar — kommunal vetorätt, en reformation av aktiebolagslagen, Upprepbarhet över Generationer för Tillräcklighet och teknikneutralitet — är det något du saknar, är tveksam till eller tycker borde ändras?
- Tänk på Morgan: en persona som representerar någon utanför rummet och som kanske inte delar gruppens alla uppfattningar. Skulle Morgan kunna ställa sig bakom plattformen? Om inte, vad är det som hindrar det?
- Hur kan teknikneutralitet hjälpa människor med olika uppfattningar om kärnkraft, vindkraft, gruvor, AI-datacenter, industri och tillväxt att ändå samtala och agera tillsammans?
- Finns det frågor som gruppen inte kan enas kring — och kan de lämnas utanför plattformen utan att den gemensamma grunden försvagas?
- Vilka intressen, institutioner eller organiserade krafter kan väntas motsätta sig plattformens fyra delar — exempelvis bolag, branschorganisationer, lobbyister, statliga myndigheter eller EU-instrument — och varför?

Dokumentera vad ni kom fram till

Om ni kom fram till en gemensam grund — dokumentera den.

Det är gruppens plattform.

Möte 8 — Vad tar vi med oss?

Avslutande reflektion och utvärdering

Detta är studiecirkelns åttonde, avslutande och sista ordinarie möte. Under sju möten har gruppen gått igenom energisystem, gruvor och avfall, bolagsrätt, EU:s råvarupolitik, ett konkret fall och ett förslag till gemensam plattform.

Det är inte lite. Att under flera möten läsa, tänka, lyssna och samtala om svåra frågor är i sig något värdefullt. Gruppen har byggt upp ett gemensamt språk, delat olika erfarenheter och kanske också fått syn på samband som tidigare varit svåra att formulera.

För en del är cirkeln nu ett avslutat kapitel. Det kan vara fullt tillräckligt att tillsammans med andra ha fått utforska frågorna, fått nya insikter och perspektiv — och kanske också en ny kontakt eller vän.

För andra kan studiecirkeln vara början på fortsatt gemensamt arbete eller ge ny kraft i en förening, grupp eller annat sammanhang där man redan är verksam. För den eller de som vill fortsätta arbeta tillsammans med frågorna efter den ordinarie studiecirkeln finns ett förslag till ett extra uppstartsmöte: Möte Plus — Nystart för grön omställning.

När mötet är avslutat är också cirkelledarens uppdrag avslutat, om inget annat uttryckligen bestäms.

Vad handlar det här mötet om?

Syftet med mötet är att utvärdera studiecirkeln, både till form och innehåll, och att ge deltagarna möjlighet att sammanfatta vad de tar med sig.

Frågor att fundera över och samtala kring

- Vad har varit det bästa eller mest värdefulla med studiecirkeln som helhet?
- Vad uppskattade du mest med innehållet ni arbetat med?
- Vilken fråga, tanke eller insikt från studiecirkeln har fastnat mest hos dig?
- Är det något du fortfarande är osäker på, inte håller med om eller vill förstå bättre?
- Om gruppen formulerade en gemensam plattform vid förra mötet: känns den fortfarande som en rimlig grund? Är det något som bör förtydligas, strykas eller ändras?
- Hur fungerade studiecirkelformen — bikiporna, frågorna, läsningen och samtalet i stort? Vad fungerade bra, och vad hade kunnat vara annorlunda?
- Finns det någon eller några i gruppen som vill fortsätta träffas eller göra något tillsammans efter studiecirkeln?

Avslutande runda

Låt var och en, i tur och ordning, kort säga något om vad de tar med sig från studiecirkeln som helhet. Det kan vara en insikt, en fråga, en invändning, en känsla, ett nytt intresse, en ny kontakt — eller bara ett konstaterande att det har varit värdefullt att delta.

Synpunkter på materialet

Synpunkter på materialet tas tacksamt emot — särskilt tankar om hur analysdokumentet, studieplanen, samtalsguiden, plattformen och vägledningen skulle kunna utvecklas vidare.

Analysdokumentet Upprepbarhet över Generationer:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18854430>

Studieplan för Upprepbarhet över Generationer:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20509399>

Samtalsguide till dokumentet Upprepbarhet över Generationer:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20360676>

En plattform — fyra byggstenar för en grön omställning:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19518564>

Vägledning för långsiktig bedömning av stora projekt:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20534592>

Skicka gärna synpunkter, utvärdering eller en kort beskrivning av vad gruppen kom fram till:

Kontakt: Ivar Backlund, ivar.backlund2@gmail.com

Möte Plus — Nystart för grön omställning

Upprepbarhet över Generationer för Tillräcklighet

Vad handlar det här mötet om?

Det här är ett valbart fortsättningsmöte för den eller de som vill undersöka om något kan fortsätta efter studiecirkeln. Det ingår inte i den ordinarie studiecirkeln, som avslutades med Möte 8. Det finns inget krav på att delta, och inget krav på att ta på sig fortsatt ansvar.

Mötet handlar om att pröva om gruppen kan ta några enkla första steg efter studiecirkeln, utan att bygga en ny organisation eller skapa krav på fortsatt engagemang.

Gruppen har tillgång till ett ganska gediget och omfattande material om miljö, klimat, energi, gruvor, bolagsansvar, kommunal vetorätt, teknikneutralitet och långsiktig hushållning. Dess främsta tillgång är studiecirkelmaterialet, den samtalsform som byggts upp kring bikupor och den gemensamma plattform som gruppen kan använda eller utveckla vidare.

Gruppens styrka kan vara att den har arbetat sig igenom ett sammanhållet material och därigenom fått gemensamma kunskaper, begrepp och insikter i miljö- och klimatproblematikens fysiska, juridiska och demokratiska dimensioner.

Samtidigt behöver gruppen vara realistisk. Den är nybildad, består kanske av ett fåtal personer och har ännu begränsad gemensam erfarenhet av att arbeta politiskt, organisatoriskt eller utåtriktat. Det är inget problem i sig, men det talar för att ett fortsatt arbete bör börja i liten skala.

Eftersom den ordinarie studiecirkeln är avslutad behöver ett fortsatt arbete få en ny och tydlig ansvarsfördelning. Den som ledde studiecirkeln blir inte automatiskt ansvarig för det fortsatta arbetet.

Förslag till en mjukstart

Det här är ett förslag på en mjukstart för gruppen. Det bygger på två uppgifter som kompletterar varandra och som tillsammans kan involvera hela gruppen.

Den ena uppgiften handlar om att sprida studiecirkelmaterialet och försöka få igång en eller flera nya studiecirklar. Den andra handlar om att sprida plattformen till personer och sammanhang där frågorna redan är praktiskt relevanta.

Gruppen behöver inte välja mellan uppgifterna. De kan prövas samtidigt, i liten skala, eftersom de passar olika personer och olika sätt att bidra. Någon kan ta kontakt med föreningar eller studieförbund. Någon kan leta efter lämpliga mottagare för plattformen. Någon kan skriva ett kort mejl. Någon kan förbereda en presentation. Någon kan följa upp kontakter.

På så sätt kan arbetet delas utan att allt hamnar på en person.

- Starta en studiecirkel i höst!

Försök att få igång en eller flera studiecirkel i höst, eller hjälp andra att starta en studiecirkel. Med studieguiden kan i princip vem som helst leda en cirkel.

Uppgiften blir då att sprida information om att studiecirkelmaterialet finns, kontakta lokala föreningar, studieförbund, bibliotek, klimatgrupper eller andra sammanhang där människor kan vilja läsa och samtala tillsammans.

Gruppen kan bestämma om någon själv vill leda en cirkel, eller om gruppen i första hand vill hjälpa andra att komma igång. Bäst är kanske om någon i gruppen tycker att det skulle vara roligt och lärorikt att pröva att leda en cirkel.

Be gärna om att få komma och presentera studiecirkeln i 20–30 minuter

- En plattform — fyra byggstenar för en grön omställning

Skicka plattformen via mejl eller på annat sätt till personer som arbetar praktiskt med mark, vatten, datacenter, planering, miljö och samhällsbyggnad.

Det kan till exempel vara tjänstemän vid stadsbyggnadskontor, samhällsbyggnadsförvaltning eller miljökontor, samt politiker i teknisk nämnd, byggnadsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd eller miljönämnd.

På så sätt kan man nå personer som redan arbetar med de sakområden där plattformens frågor blir konkreta. Det kan också vara ett sätt att nå rätt personer i de olika partierna, eftersom nämndpolitiker ofta kan föra frågor vidare i sina respektive partier.

Samtidigt behöver gruppen vara beredd på att få mothugg. Invändningarna behöver inte alltid gälla innehållet. De kan också handla om formen, om hur långtgående förslagen uppfattas vara eller om vilka konsekvenser plattformen skulle få om den togs på allvar.

Utvidga kretsen efter hand. Plattformen kan också skickas till lokala föreningar, studieförbund, bibliotek, klimatgrupper, naturskyddsföreningar, vattenråd, byalag, hembygdsföreningar och andra sammanhang där frågorna kan vara relevanta.

Hur vill gruppen fortsätta finnas?

De två föreslagna uppgifterna behöver inte drivas fram i samma takt. De kan utvecklas efter hand, av olika personer och med olika grad av engagemang. Någon kanske vill arbeta med att sprida studiecirkelmaterialet. Någon annan kanske vill skicka plattformen till tjänstemän, nämndpolitiker eller föreningar. Någon vill kanske bara fortsätta delta i samtal och hålla kontakt med gruppen.

Samtidigt kan gruppen behöva fundera på vilken form den vill ha framöver. Behöver gruppen konstituera sig, välja en styrelse eller utse en mindre arbetsgrupp? Eller räcker det tills vidare med en lösare grupp som träffas ibland, delar texter, diskuterar en artikel eller video, följer upp kontakter — eller bara ses över en öl?

Det viktiga är att formen passar gruppens faktiska energi och vilja. Ett fortsatt arbete behöver inte börja med en organisation. Det kan börja med regelbundna samtal, enkla uppgifter och en liten krets som håller kontakt.

Hur ofta, när och var?

Om gruppen vill fortsätta träffas bör den komma överens om en enkel rytm: hur ofta gruppen ses, var träffarna hålls och om de ska vara fysiska, digitala eller blandade.

Det kan också vara bra att ha en enkel dagordning inför varje träff. Den behöver inte vara mer omfattande än några stående frågor:

- Vad har hänt sedan sist?
- Vad vill vi samtala om i dag?
- Finns det något som behöver följas upp?
- Vad gör vi till nästa gång?
- När och var ses vi igen?

En sådan enkel struktur gör det lättare att hålla kontakt och fortsätta arbetet utan att gruppen behöver bygga upp en tung organisation.

Frågor att stämma av

- Vill gruppen fortsätta som en lös samtals- och kontaktgrupp, eller behövs någon form av tydligare organisering?
- Finns det några som vill ta ansvar för att hålla ihop kontakten tills vidare?
- Vilka vill arbeta med att sprida studiecirkelmaterialet?
- Vilka vill arbeta med att skicka eller presentera plattformen?
- Hur kan gruppen träffas framöver på ett sätt som känns enkelt och hållbart?
- Hur ofta vill gruppen ses?
- Var kan gruppen träffas?
- Ska träffarna vara fysiska, digitala eller blandade?
- Behövs en enkel dagordning inför varje träff?
- Känns något av det gruppen planerar för stort, för otydligt eller orealistiskt just nu?

Avslutande punkt

Bestäm bara det som behövs för att arbetet inte ska rinna ut i sanden: vem håller kontakt, vad görs först, och när hörs eller ses gruppen igen?

Det behöver inte vara mer än så.

Lycka till med samtalen, studiecirkeln och det fortsatta arbetet.

Hör gärna av er med synpunkter, erfarenheter eller frågor.

Ivar Backlund

ivar.backlund2@gmail.com

